

Recht und Datenschutz: Chancen und Grenzen von Forschungsdaten

Ein Workshopbericht

Autor*innen:

Ina Klingele, Hochschule Kehl <https://orcid.org/0009-0003-7926-9191>

Diana Schmidt, HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst
Hildesheim/Holzminde/Göttingen <https://orcid.org/0000-0001-7852-7214>

Zitationsempfehlung:

Klingele, I. & Schmidt, D. (2025). *Recht und Datenschutz: Chancen und Grenzen von Forschungsdaten. Ein Workshopbericht*. Germany.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15976614>

Eine Publikation aus dem
Netzwerk

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Inhaltsverzeichnis

Ausgangslage	3
Chancen und mögliche Lösungen.....	4

Das Thema war Gegenstand einer Barcamp-Session des Workshops „FDM mit geringen Ressourcen? Kompetenzaufbau durch Vernetzung von Hochschulen für angewandte Wissenschaften“. Der Workshop fand vom 02.-04. Dezember 2024 im Rahmen der Themenwoche „Digitale Kompetenzen in der Wissenschaft“ statt und wurde von der Volkswagenstiftung gefördert.

Ausgangslage

In Bezug auf das Management von Forschungsdaten treten regelmäßig rechtliche Fragestellungen auf.¹ Die Workshopteilnehmenden berichteten, dass besonders das Thema Datenschutz als „Pain Point“ angesehen wird.

Umfragen unter Forschenden an den Hochschulen für angewandte Wissenschaft (HAW) stützen den Befund, dass eine große Unsicherheit herrscht, ob und wie Forschende Informationen nachnutzen dürfen oder warum und zu welchen Bedingungen sie dies überhaupt tun sollten². Die Teilnehmenden erläuterten, dass Forschende oftmals kein intrinsisches Interesse an der Nachnutzung zeigten.

Der stärkere Praxisbezug an HAW führe zudem vermehrt zu Auftragsforschung für Wirtschaft und/oder Verwaltung, die einem Open Science Ansatz vordergründig zu widersprechen scheint. Kooperationspartner streben oft umfassende Geheimhaltungsvereinbarungen an. Auf der anderen Seite stehen die Interessen des Staates, der Forschung an seinen Hochschulen der Allgemeinheit und der Nachnutzung zu sichern versucht. Die Abwägung erfordert ausgewogene Kooperationsvereinbarungen.

Erschwerend kommt hinzu, dass insbesondere aufgrund der Öffnungsklauseln der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) jedes Bundesland eigenen (Datenschutz-) Gesetzen unterliegt³, was die Suche nach passenden Antworten auf die rechtlichen Fragen nicht vereinfacht.

Nach den Berichten der Teilnehmenden übersteigt eine Beratung in datenschutzrechtlichen Fragestellungen vielfach die Kompetenz von Forschungsreferent*innen und anderem Personal der Hochschule, das Forschende berät. An jeder Hochschule ist zwar juristische Expertise angesiedelt, die Teilnehmenden berichteten jedoch, dass bei datenschutzrechtlichen Fragestellungen vor Ort vielfach rechtliche Sicherheit im Kontext der Forschungsdaten fehle. Das gesetzliche Monopol für Rechtsdienstleistungen schreibt die auf den Einzelfall gerichtete Rechtsberatung insbesondere der Rechtsanwaltschaft zu. Zwar nimmt es nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 Rechtsdienstleistungsgesetz Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Unternehmen und Zusammenschlüsse, soweit sie Rechtsberatung im Rahmen ihres Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichs erbringen, aus. Jedoch kommen die zur Beratung auch der Forschenden an den Hochschulen

¹ Vgl. umfassend Lauber-Rönsberg, Kap. 1.4, in: Putnings et al., Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement, Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2021, abrufbar unter <https://doi.org/10.1515/9783110657807>.

² Herrmann et al., FORTH-BW: Erarbeitung und Bereitstellung eines bedarfsorientierten FDM-Workflows für HAWs, 2025, abrufbar unter: DOI [10.11588/heidok.00036405](https://doi.org/10.11588/heidok.00036405).

³ Vgl. nur hinsichtlich der mitgliedstaatlichen Regelungsspielräume zur Gestaltung des Datenschutzrechts im öffentlichen Bereich Albers/Veit in: BeckOK Datenschutzrecht, hrsg v. Wolff/Brink/v. Ungern-Sternberg, 51. Edition, Stand: 01.02.2025, C.H.BECK, München, DS-GVO Art. 6 Rn. 73 ff.

bestellten Datenschutzbeauftragten durch eine steigende Nachfrage immer häufiger an ihre Kapazitätsgrenzen. So ist es im Forschungs- und FDM-Beratungsalltag herausfordernd, Antworten auf die mit dem Datenschutzrecht verbundenen juristischen Fragen zu finden.

Chancen und mögliche Lösungen

Das Datenschutzrecht verliert seine abschreckende, unnahbare Wirkung, wenn sein Nutzen sowie ein praktikabler Umgang aufgezeigt werden können. Ziel der Implementation von Forschungsdatenmanagement an den HAW ist daher zunächst, Awareness zu erzeugen und die Angst vor den damit verbundenen juristischen Fragestellungen zu nehmen. Lösungen lassen sich am leichtesten finden, wenn sie frühzeitig und gut besprochen werden. Beratende sollten daher möglichst vor dem Start von Forschungsprojekten, besser bereits vor Antragstellung, involviert sein.

Wurde - wie teilweise in standardisierten Einwilligungen vorgesehen - Studienteilnehmenden nach Abschluss der Studie eine pauschale Löschung „der Daten“ zugesichert, so müssen alle Daten gelöscht werden und sind für die Nachnutzung verloren. Sollen personenbezogene Daten nach Studienende nachgenutzt werden, ist dieses bereits bei der Einwilligung den Teilnehmenden mitzuteilen. Ebenso ist mitzuteilen, wenn Daten anonymisiert und diese anonymisierten Daten nachgenutzt werden sollen.⁴ Verständnis und Sicherheit entstehen besonders gut mit einfachen Erklärungen und Übersichten, konkreten und praxisnahen Beispielen sowie auch mithilfe von unterstützenden Tools. Trotz der Vielschichtigkeit und Heterogenität der juristischen Fragestellungen sowie der zugrundeliegenden rechtlichen Regelungen/Rechtsgrundlagen treten viele Aspekte und Unsicherheiten wiederkehrend auf. Mögliche Antworten und Lösungen können daher unter Zuhilfenahme bereits vorhandener Literatur, Materialien und diversen Expert*innen gut vorbereitet vorgehalten werden. In Beratungsgesprächen und Unterstützungsmaterialien können Wert und Bedeutung der Forschungsdaten betont, die einfache Handhabung von schützenden Maßnahmen und die Verwendung zweckmäßiger Werkzeuge dargelegt werden. Breite Einwilligungserklärungen (Broad Consent), oder in Sonderfällen auch unwiderrufliche Vereinbarungen, sowie die Pseudonymisierung mit ergänzenden Metadaten bieten Sicherheit beim Schutz von personenbezogenen Daten und ermöglichen gleichzeitig die Nutzung und Bereitstellung wertvoller Forschungsdaten. Insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung sind teilweise jedoch grundlegende Entscheidungen noch offen⁵.

Um eine sinnvolle Nachnutzung sicherzustellen, sollten Forschende die Nutzung ihrer Forschungsdaten durch geeignete Lizenzen wie beispielsweise CC BY (Creative Commons Attribution) oder andere standardisierte Lizenzmodelle klar regeln. Definieren die verantwortlichen Professor*innen dies für ihre Forschungsprojekte, wird

⁴ Auch wenn teilweise vertreten wird, dass jegliches Löschen durch ein Anonymisieren ersetzt werden könne, ist dieses zu Recht umstritten, vgl. nur Roßnagel, ZD 2021, 188 ff., und insbesondere vor dem Hintergrund immer neuerer Möglichkeiten der Re-Identifikation (siehe bereits Ohm, Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization (2009). UCLA Law Review, Vol. 57, p. 1701, 2010, abrufbar unter <https://ssrn.com/abstract=1450006>) nicht tragbar.

⁵ Vgl. nur das beim Europäischen Gerichtshof anhängige Verfahren C-413/23 P zum Urteil des EuG v. 26.04.2023, Rs. T-557/20, <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-413/23&language=de>.

Klarheit für beteiligtes wissenschaftliches Personal, Kooperationspartner und Dateninteressierte hergestellt. Eine Verantwortungsgemeinschaft gegenüber den Daten und der Einhaltung von rechtlichen Regelungen reduziert Unsicherheiten und stellt damit eine Chance dar.

An den Hochschulen existieren mehrere Servicestellen, die zu verschiedenen Aspekten zurate gezogen werden können und sollten. Neben den Justizariaten und Datenschutzbeauftragten kann auch die Ethikkommission als nützliche, fachlich versierte Schnittstelle fungieren. Zur Lizenzvergabe gibt es Hilfestellung bei den Hochschulbibliotheken und auf einschlägigen Internetseiten. Darüber hinaus kann externe (juristische) Expertise eingeholt werden, z.B. unterstützen fachspezifische Datentreuhandstellen eine gesetzeskonforme Datennutzung. Von einer externen juristischen Beratung, die außerhalb der Wissenschaftswelt agiert, wird jedoch abgeraten.

Während insbesondere mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz⁶ bereits sektorenspezifische Regelungen geschaffen wurden, die Daten für die Forschung auch jenseits von Einwilligungen zu erschließen, steht eine übergreifende Regelung weiterhin aus. Das Forschungsdatengesetz sollte diese schaffen⁷. Eine nationale Regelung dürfte hier die benötigte Erleichterung für die Forschenden mit sich bringen und ist daher weiterhin anzustreben.

Außerdem hilfreich für alle zu juristischen Fragen Beratenden wäre ein gemeinsam erarbeiteter, öffentlich zugänglicher Pool mit bewährten Good und Best Practices.

⁶ BGBl 2024 I Nr. 102 v. 25.03.2024, <https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/102/VO.html>.

⁷ BMBF, Eckpunkte BMBF Forschungsdatengesetz, 28.02.2024, https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/DE/gesetze/forschungsdatengesetz/sonstige/Eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile&v=3